

HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E OS DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS DA PESQUISA EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.19322094

Adriano Rosa da Silva¹

¹Mestre e Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense
adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O estudo da história das instituições escolares tem ocupado lugar de destaque na historiografia educacional brasileira nas últimas décadas, consolidando-se como um campo fértil de investigação acadêmica. Tal expansão, embora revele avanços significativos, também suscita preocupações de ordem teórico-metodológica, especialmente no que se refere ao risco de abordagens fragmentadas que comprometem a compreensão do fenômeno educacional em sua totalidade histórica. Este estudo tem como objetivo problematizar os fundamentos epistemológicos que orientam as pesquisas sobre instituições escolares, discutindo os limites e as possibilidades analíticas das abordagens centradas em objetos singulares. Sem negar a legitimidade da diversidade metodológica e das inovações teóricas, defende-se que tais escolhas não são neutras, mas se inserem em disputas ideológicas no interior do campo científico. A partir de uma perspectiva ancorada no materialismo histórico-dialético, argumenta-se que o estudo de instituições escolares pode, e deve, articular o singular ao universal, superando leituras restritas à aparência dos fenômenos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza teórica e bibliográfica, fundamentada na análise crítica da produção acadêmica recente sobre o tema. Os resultados indicam que, embora a valorização de categorias como cultura escolar tenha ampliado o escopo das investigações, muitas análises permanecem circunscritas ao nível descritivo, dificultando a apreensão das determinações sociais mais amplas. Conclui-se que a produção de conhecimento historicamente consistente exige mediações teóricas capazes de integrar o particular à totalidade social, preservando o rigor científico e o compromisso crítico da historiografia educacional.

Palavras-chave: Epistemologia; História da Educação; Instituições Escolares.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a historiografia educacional tem testemunhado um crescimento expressivo das pesquisas dedicadas à história das instituições escolares. Nesse ângulo, é imperioso concordar com Vidal e Faria Filho (2003), quando afirmam que tal movimento reflete não apenas a ampliação e consolidação dos programas de pós-graduação no país, mas também a diversificação temática e metodológica que passou a caracterizar o campo da pesquisa em educação. A valorização de objetos singulares, como escolas específicas, redes de ensino ou

experiências institucionais localizadas, tornou-se prática recorrente entre os historiadores da educação contemporâneos, como defendem Saviani e Lombardi (2000).

Entretanto, a expansão quantitativa e temática desse tipo de investigação não está isenta de tensões teóricas, como sublinha Monarcha (2007). Para Romanelli (2006), a centralidade conferida a objetos particulares pode, em determinados casos, resultar em leituras fragmentadas da realidade educacional, nas quais os fenômenos são analisados de forma isolada, dissociados das determinações históricas, sociais e econômicas mais amplas. Cabe ressaltar o processo de renovação teórico-metodológica por que passou o campo da pesquisa histórica, conforme aponta Gatti Júnior (2002). Assim, impõe-se a necessidade de refletir criticamente sobre os pressupostos epistemológicos que orientam tais estudos, tendo presente que “o ato de formar é essencialmente um ato ético, de liberdade” (Buffa e Nosella, 2005, p. 26).

Dessa forma, o presente estudo propõe uma reflexão acerca dos riscos teórico-metodológicos inerentes às pesquisas sobre a história das instituições escolares, especialmente quando estas se afastam de uma perspectiva de totalidade histórica, como adverte Saviani (2021). No plano histórico, uma instituição educativa, segundo Magalhães (1998, p. 61), “é uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam elementos materiais e humanos”. Nessa senda, sem rejeitar as inovações teóricas e metodológicas, busca-se situá-las no interior das disputas ideológicas que atravessam o campo científico, defendendo uma abordagem comprometida com o materialismo histórico-dialético como possibilidade de superação do empirismo descritivo e do relativismo epistemológico.

2. METODOLOGIA

Tomando como parâmetro Martins (2004), a pesquisa desenvolvida caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de cunho teórico e bibliográfico. Assim, a pesquisa qualitativa é definida por Martins (2004, p. 1), como aquela que “privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise”. Nessa direção, o procedimento metodológico adotado consistiu na análise crítica de obras e artigos que tratam da história das instituições escolares e de seus fundamentos epistemológicos, com especial atenção às produções que emergiram a partir da década de 1990.

À luz de Gil (2020), a opção por uma abordagem teórica justifica-se pela intenção de problematizar categorias analíticas, matrizes conceituais e orientações metodológicas presentes na historiografia educacional contemporânea, haja vista que, de acordo com Marconi e Lakatos (2017, p. 300), “na pesquisa qualitativa, as amostras são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os instrumentos de coleta não são estruturados”. A análise dos textos foi conduzida à luz do materialismo histórico-dialético, compreendido como um referencial capaz de articular os níveis singular, particular e universal da realidade social, permitindo a apreensão das múltiplas determinações que constituem o fenômeno educacional, conforme Galvão e Pereira (2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Interessa observar que a análise da produção acadêmica recente evidencia que o estudo da história das instituições escolares se consolidou como um campo legitimado no interior da historiografia educacional (Gadotti, 2004). Tal consolidação, segundo o autor retromencionado, foi impulsionada por fatores institucionais, como a expansão da pós-graduação, e por mudanças no plano teórico, associadas à chamada crise dos paradigmas e à valorização do pluralismo epistemológico. Em consonância com Magalhães (1998, p. 61), trata-se de uma “história construída da(s) memória(s) para o arquivo e do arquivo para a memória”.

Nesse contexto, observa-se a predominância de abordagens que privilegiam categorias como cultura escolar, práticas educativas, currículo, disciplinas, livros didáticos, arquitetura escolar, normas disciplinares e eventos institucionais (Aranha, 2007). Essas categorias têm possibilitado descrições detalhadas do cotidiano escolar e das especificidades históricas das instituições analisadas, “mediante papéis e representações diferenciados, entretecendo e projetando futuro(s), (pessoais), através de expectativas institucionais” (Magalhães, 1998, p. 61). Contudo, em muitos casos, tais estudos permanecem restritos à dimensão empírica, limitando-se à descrição da aparência dos fenômenos.

Consoante com Monarcha (2007), a ênfase excessiva no singular, quando desvinculada de mediações teóricas mais amplas, tende a reforçar uma postura epistemológica fragmentada. Nessa perspectiva, a instituição escolar é analisada como um universo autônomo, obscurecendo sua inserção nas relações sociais de produção, nas políticas educacionais e nas disputas de classe que historicamente conformam a educação, de sorte que “a instituição escolar não é vista a priori como a eterna reprodutora dos desequilíbrios sociais, nem como a redentora de todos os

seus males: dialeticamente, a escola é um importante espaço de luta social pela hegemonia” (Buffa e Nosella, 2005, p. 364).

Por outro lado, a análise também indica que o estudo de objetos singulares não é, em si, incompatível com uma visão de totalidade. Ao contrário, quando orientado por uma perspectiva crítico-dialética, o singular pode constituir uma via privilegiada de acesso à compreensão do universal, como apontam Saviani e Lombardi (2000). O problema central, portanto, não reside na escolha do objeto, mas na orientação epistemológica que fundamenta a investigação. Segundo Buffa e Nosella (2005, p. 365) é essencial “tanto indagar a origem social e o destino profissional dos atores de uma instituição escolar para se definir seu sentido social, quanto analisar os currículos utilizados para compreender seus objetivos sociais”.

Além disso, identificam-se condicionantes institucionais que influenciam as escolhas temáticas e metodológicas dos pesquisadores, como as políticas de fomento, as linhas de pesquisa consolidadas e os modismos acadêmicos. Sobre isso, Hilsdorf (2003) pontua que tais fatores contribuem para a legitimação de determinadas abordagens em detrimento de outras, restringindo o debate e marginalizando perspectivas críticas que questionam os referenciais hegemônicos. Como assinalam Buffa e Nosella (2005), “se o envolvimento do estudioso é fácil, o difícil é produzir um resultado final crítico e proveitoso” (p. 335).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão desenvolvida ao longo deste trabalho permite afirmar que o estudo da história das instituições escolares ocupa, atualmente, um espaço relevante na produção historiográfica educacional, configurando-se como um campo de investigação consolidado e socialmente legitimado. No entanto, ficou patente que tal consolidação traz consigo desafios epistemológicos que não podem ser negligenciados.

Com base nos autores pesquisados, defendeu-se que a valorização de objetos singulares, embora legítima e necessária, não deve conduzir à fragmentação do conhecimento histórico. A apreensão da realidade educacional exige abordagens capazes de articular o particular às determinações estruturais da sociedade, superando leituras descritivas e relativistas.

Nesse sentido, o materialismo histórico-dialético apresenta-se como um referencial teórico fecundo para a pesquisa em história da educação, na medida em que possibilita a compreensão das instituições escolares como produtos históricos inseridos em uma totalidade

social contraditória. Assim, reafirma-se a necessidade de preservar a liberdade acadêmica e o pluralismo teórico, sem abdicar do rigor científico e do compromisso crítico que devem orientar a produção do conhecimento histórico-educacional.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia Arruda. **História da educação e da pedagogia: geral e do Brasil**. São Paulo: Moderna, 2007.

BUFFA, Ester; e NOSELLA, Paolo. As pesquisas sobre instituições escolares: o método dialético marxista de investigação. **ECCOS**, São Paulo. v. 7, n. 2, p. 351-368, jul./dez. 2005.

GADOTTI, Moacir. **História da Ideias pedagógicas**. São Paulo, SP: Ática, 2004.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. **Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 23, n. 1, p.183-184, jan./mar. 2014.

GATTI JÚNIOR, Décio. A história das instituições educacionais: inovações paradigmáticas e temáticas. In: ARAÚJO, José Carlos; GATTI JÚNIOR, Décio. (Org.). **Novos temas em história da educação brasileira: instituições escolares e educação na imprensa**. Campinas: Autores Associados; Uberlândia (MG): EDUFU, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

HILSDORF, M. L. S. **História da educação brasileira: leituras**. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2003.

MAGALHÃES, Justino. Um apontamento metodológico sobre a história das instituições educativas. In: SOUSA, Cunthia Pereira de; CATANI, Denice Bárbara. (Org.). **Práticas educativas, culturas escolares, profissão docente**. São Paulo: Escrituras Editora, 1998.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. **Metodologia Qualitativa de Pesquisa**. Em foco: Pesquisa sociológica e metodologia qualitativa. Educ. Pesqui. 30 (2), ago, 2004.

MONARCHA, C. História da educação (brasileira): formação do campo, tendências e vertentes investigativas. **História da Educação**, 11(21), 51-77, 2007.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. **História da Educação no Brasil**. 30. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes Ltda, 2006.

SAVIANI, Dermeval; LOMBARDI, José C. **História e História da Educação: o debate teórico-metodológico atual**. Campinas, SP, Autores associados, 2000.

SAVIANI, Dermeval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 6. ed. Campinas, Autores Associados, 2021.

VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA FILHO, Luciano. História da educação no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970). **Revista Brasileira de História**, São Paulo, v. 23, n. 46, p. 37-70, 2003.